

10.5281/zenodo.11156584

МАКАРИДЗЕ Нугзаруправляющий, Ресторанная служба сети гостиниц «Jumeirah»,
ОАЭ, г. Дубай

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Аннотация. Статья представляет собой анализ современных изменений стоящих перед гостиничным и ресторанным бизнесом на фоне глобальных экологических, экономических, политических, и технологических изменений, так автор исследует влияние изменения климата, последствия пандемии COVID-19, глобальные экономические сдвиги, политические трансформации, и технологические инновации, и изменения в потребительских предпочтениях.

В работе рассматриваются адаптивные стратегии для гостиничного и ресторанным бизнеса, ориентированные на создание устойчивых и гибких бизнес-моделей, упор делается на потребности в применении экологически устойчивых практик, изобретению новых бизнес-моделей, приспособлению к политической и экономической среде, использовании цифровых технологий для улучшения качества обслуживания и максимизации удовлетворенности клиентов.

Автор также обсуждает перспективы развития отрасли с точки зрения образования «умных городов» в пределах гостинично-ресторанных комплексов и предлагают стратегии для преодоления негативных последствий пандемии и военных действий.

Ключевые слова: глобальные изменения, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, экологическая устойчивость, цифровизация, пандемия COVID-19, региональные стратегии, потребительские предпочтения, умные города.

Влияние меняющегося климата на отрасль

В наше время гостиничный и ресторанный бизнес имеют дело с большим количеством глобальных вызовов, начиная от экологических изменений и заканчивая потребительским поведением.

Отметим в первую очередь изменения климата, которые связаны с вариациями солнечной активности, которые, как ожидается, приведут к продолжению глобального потепления до 2050–2060 годов, после чего может начаться процесс глобального похолодания, что происходит в результате циклической деятельности Солнца, вызывая колебания или скачкообразные изменения в распределении солнечной энергии. Данное влияние на биосферу выражается в изменении экосистем, влиянии на гидрологию и водные ресурсы, сельское хозяйство, и на здоровье человека [5, с. 105-108].

Осознавая это, игроки отрасли, как никогда прежде, должны быть готовы адаптироваться и

внедрять инновации, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество на фоне беспрецедентных изменений в окружающем мире.

Изменение климата играет значительную роль в современном гостиничном и ресторанном бизнесе, поскольку ставит под угрозу множество традиционных бизнес-моделей в отрасли. Глобальное потепление, изменения в распределении осадков, экстремальные погодные явления – все это оказывает воздействие на бизнес-процессы гостиничного и ресторанного секторов.

С целью адаптации к вызовам, гостиницы и рестораны вынуждены внедрять более экологически устойчивые практики. Одним из способов достижения цели является использование энергоэффективных технологий, которые позволяют снизить потребление энергии и воды, сократить выбросы углекислых газов и другие негативные воздействия на окружающую среду.

Кроме того, гостиницы и рестораны активно занимаются уменьшением отходов, внедряя программы по переработке, повторному использованию материалов и устранению излишков. Продуманный подход к управлению отходами не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и способствует экономии ресурсов и улучшению репутации предприятия среди потребителей.

Таким образом, эффективное внедрение экологически устойчивых практик в гостиничном и ресторанном бизнесе не только позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и способствует экономической эффективности, улучшению качества услуг и удовлетворению запросов современных потребителей, которые все более ценят предприятия, ориентированные на экологию.

Влияние пандемии на отрасль

Пандемия COVID-19 принесла огромные вызовы для гостиничного и ресторанного бизнеса по всему миру, внезапно изменив обстановку и вынудив предприятия пересмотреть существующие стратегии работы. С угрозой распространения вируса и введением ограничений на посещение общественных мест многие организации в этой сфере были вынуждены оперативно адаптироваться, чтобы остаться на плаву и соответствовать новым требованиям и предпочтениям потребителей.

Современные глобальные экономические изменения на мировую экономику заметно отражены впоследствии пандемии COVID-19, так как она вызвала рецессии, влияя на рынки труда и ускоряя процессы автоматизации. Восстановление экономик различных стран происходит с разной скоростью, в связи с этим появляется увеличение глобального неравенства, но несмотря на меры поддержки, направленные на смягчение последствий пандемии, экспертами прогнозируется, что ущерб в среднесрочной перспективе останется значительным, с ожидаемым снижением мирового производства на 3% по сравнению с уровнем до пандемии к 2024 году, в частности, страны с развивающимся рынком столкнутся с более серьезными последствиями по сравнению со странами с развитой экономикой [7].

Рост мировой экономики в 2021 году ожидался на уровне 5,9%, но прогнозы были снижены, отражая проблемы, связанные с пандемией и перебоями в поставках, влияющими как

на страны с развитой, так и на развивающиеся экономики, в то же время, повышение инфляции в США и других странах требует от регуляторов принятия трудных решений в условиях, когда уровень занятости все еще ниже предпандемического, то есть создаются дополнительные сложности для экономической политики в мире, где уже существует высокая степень неопределенности [6].

Одним из ключевых аспектов адаптации во время пандемии стало использование новых технологий. Гостиницы и рестораны внедрили различные цифровые решения, такие как: онлайн-бронирование, цифровые меню, доставка еды, бесконтактные способы оплаты и другие инновации, позволяющие обеспечить безопасность и удобство для посетителей. Цифровизация помогла предприятиям эффективно управлять бронированиями, обслуживанием и ресурсами в условиях ограничений и новых правил безопасности.

Кроме того, пандемия стимулировала развитие новых стратегий для удовлетворения изменяющихся потребностей и предпочтений потребителей. Гостиничный и ресторанный бизнес стал более гибким и чувствительным к потребностям клиентов, предлагая новые услуги, такие как: тщательная санитарная обработка помещений, упакованные обеды, услуги доставки на дом и другие форматы, соответствующие требованиям новой реальности.

Можно сказать, что пандемия COVID-19 вынудила гостиничный и ресторанный бизнес прийти к радикальным переменам, заставив компании пересмотреть свои стратегии, воспользоваться новыми технологиями и адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка. Этот период стал испытанием, но также смог стать стимулом для инноваций и модернизации отрасли в целом.

Влияние экономических, политических, технологических изменений и потребительских предпочтений на отрасль

Глобальные экономические сдвиги, политические трансформации и технологические инновации играют решающую роль в формировании современной среды для гостиничного и ресторанного бизнеса. Эти факторы не только оказывают влияние на мировую экономику в целом, но и непосредственно отражаются на

отрасли гостеприимства, устанавливая новые требования и вызовы.

Экономические изменения, такие как: сдвиги в мировом рынке, изменения в потребительском спросе, колебания валютных курсов и другие факторы, имеют прямое воздействие на финансовую устойчивость и успешность гостиничных и ресторанных предприятий. Подобные сдвиги могут потребовать от компаний пересмотра бизнес-моделей, ценовой политики и стратегий маркетинга, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям.

Политические трансформации, включая изменения в законодательстве, регуляция отрасли, налоговые реформы и геополитические события, также могут оказать значительное влияние на гостиничный и ресторанный бизнес. Предприятиям приходится оперативно реагировать на эти изменения, приспосабливаясь к новым правилам и требованиям, чтобы соблюдать стандарты, осуществлять контроль качества и обеспечивать безопасность для клиентов.

Политические изменения предполагают углубление в процессы, формирующие новый ландшафт международных отношений, среди которых технологические инновации, цифровизация общества, изменения в сферах безопасности и миграции, например, в сфере цифровизации общества мы наблюдаем фундаментальные трансформации, затрагивающие как внутреннюю структуру государств, так и их внешнеполитическую активность. Володенков С. В. в своей работе отмечает, что цифровизация приводит к появлению новых акторов в политическом пространстве, которые конкурируют с традиционными институтами власти за контроль над информацией и коммуникационными процессами, и ведет к интенсификации общественно-политического взаимодействия, хотя и не всегда сопровождается изменениями в его содержательной стороне [1, с. 6-24].

Технологические инновации также играют важную роль в модернизации гостиничного и ресторанного бизнеса, повышении эффективности операций и улучшении качества обслуживания. Внедрение цифровых технологий, автоматизации процессов, использования аналитики данных и других инноваций позволяют компаниям быть более гибкими, быстрее

реагировать на изменения рынка и улучшать взаимодействие с клиентами.

Драйвером глобальных технологических процессов в большинстве стран выступает государство, активно стимулирующее развитие и коммерциализацию технологий, с точки зрения цифровизации главным является пересмотр основ экономики страны и переход от аналоговой модели, основанной на ограниченных материальных ресурсах, к экономике, основанной на виртуальных технологиях и платформах.

Например, экономически развитые страны, такие как страны ЕС, Япония, и США, сделали формирование цифровой экономики своим приоритетом, реализуя стратегии и программы для развития информационно-коммуникационных технологий и цифровых компетенций, в том числе безопасность и цифровую трансформацию государственного управления, так, первая общеевропейская инициатива «Электронная Европа», принятая Европарламентом в 1999 году, положила начало формированию информационной инфраструктуры и новейших технологий в ЕС [9, с. 150-159].

Цифровизация экономики представляет собой систему экономических отношений, базирующихся на использовании цифровых информационных и компьютерных технологий, которая позволяет организациям значительно повысить свою эффективность, но, несмотря на высокий уровень развития информационных технологий в странах, таких как США и Германия, наблюдается замедление в области инноваций из-за существующих препятствий, в то же время, Азия, и особенно Китай и Малайзия, становятся многообещающим регионом в сфере цифровых технологий, привлекательным для инвесторов и активно стимулирующим внедрение передовых технологий в бизнесе [2, с. 10-14].

Изменения в потребительских предпочтениях характеризуются несколькими тенденциями: во-первых, на первый план выходит интеграция маркетинговых коммуникаций, которая позволяет компаниям более эффективно удовлетворять потребности и ожидания потребителей, поддерживать и развивать свой бренд – в данный процесс входит выявление факторов, влияющих на поведение целевых групп, определение места продукта или бренда в пространстве потребительских предпочтений и

разработку стратегий продвижения, направленных на приближение к потребительским идеалам [3].

Во-вторых, изменения потребительских предпочтений также отражаются на технологическом рынке, как, например, на рынке смартфонов, данный спрос на устройства формирует предложение, который стимулирует технологическое развитие и инновации, а с ростом уровня компьютеризации общества, развитием интернет-технологий и увеличением мобильности населения потребители все больше ориентированы на продукты, которые удовлетворяют их потребности в быстрой и удобной связи, в доступе к информации и различным онлайн-сервисам [4, с. 41-51].

Учитывая все вышесказанное, отметим, что глобальные экономические и политические процессы, а также технологические инновации и изменение потребительских предпочтений имеют огромное значение для гостиничного и ресторанного бизнеса, вынуждая компании постоянно адаптироваться, изменять свои стратегии и искать новые пути для развития и конкуренции в современном мире.

Влияние «умных городов» на отрасль

Исследователи и эксперты гостинично-ресторанной индустрии все чаще обращают внимание на перспективы развития комплексов этой отрасли в рамках концепции «умных городов». Основная идея заключается в интеграции передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML) для создания инновационных решений, направленных на улучшение качества обслуживания и удовлетворенности гостей.

Применение концепции «умных городов» в гостинично-ресторанном бизнесе предполагает использование современных технологий для оптимизации операций, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения эффективности предприятий. Например, благодаря Интернету вещей можно создать «умные» номера или домашние системы, которые автоматически реагируют на потребности гостей, регулируя условия комфорта и обеспечивая персонализированный сервис.

Использование искусственного интеллекта позволяет анализировать данные о поведении клиентов, их предпочтениях и запросах, что помогает предприятиям предложить более

точно настроенные услуги и предложения. Благодаря машинному обучению компании могут прогнозировать спрос, оптимизировать запасы и процессы обслуживания, увеличивая эффективность и снижая издержки.

Таким образом, интеграция передовых технологий в гостинично-ресторанные комплексы в перспективе может привести к созданию уникального и конкурентоспособного продукта, способного удовлетворить потребности современных клиентов, требующих инновационных решений и высокого уровня сервиса. Это открывает новые горизонты для развития отрасли и позволяет компаниям успешно адаптироваться к требованиям современного рынка.

В заключение, стоит отметить, что адаптивные стратегии гостиничного и ресторанного бизнеса могут стать эффективным ответом на глобальные изменения в окружающей среде. Через их применение гостиничный и ресторанный бизнес будут не только способны преодолеть негативные последствия глобальных трансформаций, но и успешно развиваться.

Роль региональных стратегий в успехе гостиничного бизнеса

Региональные стратегии для гостиничного бизнеса играют ключевую роль в развитии и успехе отрасли в различных регионах. Учитывая уникальные особенности каждого региона, а также специфику спроса и конкуренции, формирование эффективной стратегии становится неотъемлемой частью бизнес-планирования для гостиничных предприятий. Адаптация подходов к управлению, маркетингу, обслуживанию и развитию культурно-экономического потенциала региона позволяет гостиничному бизнесу эффективно взаимодействовать с местными сообществами, привлекать туристов и создавать уникальный опыт для посетителей. В данном контексте проектирование и реализация региональных стратегий становятся основным вызовом для гостиничных компаний, направленных на устойчивое развитие и успешное позиционирование на рынке туризма и гостеприимства.

Региональные стратегии для гостиничного бизнеса включают в себя анализ местных законодательных актов, регулирующих туристическую деятельность, а также особенностей местной инфраструктуры и достопримечательностей. Адаптация сервисов и услуг под региональные особенности способствует созданию

уникальных конкурентных преимуществ и привлекательности для туристов. Кроме того, учет культурных, языковых и религиозных особенностей региона в гостиничном бизнесе способствует улучшению межкультурного взаимодействия и уровня удовлетворенности клиентов.

Оптимальный выбор локации, понимание потребностей целевой аудитории, а также стратегическое партнерство с местными организациями и туристическими агентствами являются ключевыми составляющими успешной реализации региональных стратегий в гостиничном бизнесе. Кроме того, участие в развитии туристической инфраструктуры и культурных мероприятиях региона способствует формированию позитивного имиджа и укреплению партнерских отношений с местными структурами.

Можно смело сказать, что региональные стратегии для гостиничного бизнеса не только способствуют укреплению позиций компании на местном рынке, но и способны стимулировать устойчивое развитие туристического потенциала региона в целом. Понимание и учет особенностей конкретного региона позволяют гостиничным предприятиям успешно адаптировать свои стратегии и предложения, создавая уникальный и востребованный продукт в рамках местной туристической индустрии.

Долевая экономика, в которую входят такие платформы как Airbnb и Uber, позволяет частным лицам предоставлять услуги посредством интернет-платформ второго поколения, то есть обеспечивает потребление без передачи права на собственность, став особенно актуальным в условиях экономических спадов, когда домохозяйства предпочитают брать вещи в аренду или пользоваться услугами по ниже рыночных тарифов – позволяя гостиничному бизнесу на региональном уровне привлекать клиентов, предпочитающих нестандартные решения и гибкие условия проживания [8].

С другой стороны, понимание сезонных колебаний позволяет гостиницам менять предложения, образовывать цены, планировать мероприятия и акции, направленные на привлечение гостей в межсезонье или низкий сезон, так, благодаря разделению сезонов на высокий, низкий, супер высокий и супер низкий гостиничные предприятия максимизируют свою

эффективность и доходность в разное время года [10, с. 56-60].

Приведем несколько способов, которые используются в гостиничном бизнесе в ответ на глобальные изменения:

1. Изменения в туристическом спросе: появление новых туристических трендов, изменение предпочтений туристов и увеличение интереса к определенным видам отдыха могут потребовать пересмотра ассортимента услуг и сервисов гостиничных предприятий. Региональные стратегии должны быть подстроены под эти изменения, чтобы удовлетворять новые потребности туристов.

2. Конкурентная среда: глобальные изменения могут приводить к появлению новых конкурентов на рынке гостиничного бизнеса, а также изменению стратегии существующих игроков. Это требует от компаний постоянного мониторинга конкурентов и гибкости в определении своей стратегии в соответствии с изменяющимися условиями.

3. Инновации и технологии: в свете глобальных изменений компании в гостиничном бизнесе должны активно внедрять инновации и технологии, которые помогут повысить эффективность и конкурентоспособность. Региональные стратегии могут включать в себя уклон в сторону цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, автоматизации процессов и других современных решений.

4. Устойчивость и ответственность: с ростом внимания к экологическим и социальным вопросам компании в гостиничном бизнесе должны уделять большее внимание устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. Региональные стратегии могут быть пересмотрены с учетом этих аспектов, что позволит не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и привлечь целевую аудиторию, которая все более ценит эти принципы.

Таким образом, региональные стратегии в гостиничном бизнесе могут меняться в ответ на глобальные изменения в мире с целью адаптации к новым условиям, привлечения и удержания клиентов, повышения конкурентоспособности и укрепления устойчивости бизнеса. Важно постоянно анализировать изменения во внешней среде и готовность компании к ним, чтобы эффективно реагировать и принимать необходимые стратегические решения.

Региональные стратегии для ресторанного бизнеса

Региональные стратегии имеют ключевое значение для успешного развития ресторанного бизнеса в условиях разнообразных рыночных сегментов и локальных особенностей. Каждый регион обладает своими уникальными характеристиками, культурными особенностями, предпочтениями потребителей и конкурентной средой, что требует от владельцев ресторанов гибкости и адаптации.

Эффективная региональная стратегия включает в себя анализ рынка, понимание потребностей и предпочтений целевой аудитории в конкретном регионе, а также адаптацию меню, сервиса и маркетинговых подходов под эти особенности. Важно учитывать не только местные кулинарные традиции и предпочтения, но и социокультурные аспекты, экономический фактор, сезонные особенности и другие факторы, влияющие на спрос и предложение.

Особое внимание следует уделить таким аспектам, как выбор локации, ценообразование, ассортимент блюд, качество обслуживания, маркетинговые кампании и взаимодействие с местными поставщиками. Разработка и успешная реализация региональных стратегий позволяют ресторанам укрепить свои позиции на рынке, привлечь больше клиентов и повысить уровень удовлетворенности посетителей.

В условиях постоянно меняющейся гастрономической индустрии и роста конкуренции иметь четкую и эффективную региональную стратегию становится важным фактором успеха для ресторанных предприятий. Она позволяет выделиться на фоне других игроков, привлечь новых клиентов и удержать лояльную аудиторию.

В современном мире ресторанный бизнес стал еще более динамичным и конкурентоспособным, что подчеркивает важность разработки и реализации национальных, локальных стратегий для успешного функционирования заведений. Региональные стратегии могут также включать в себя партнерство с местными организациями и сообществами, участие в мероприятиях и фестивалях, а также активное продвижение бренда на местном уровне.

При выработке региональных стратегий ресторанам необходимо учитывать различия в потребностях и предпочтениях потребителей, а также особенности конкурентной среды в

каждом регионе. Осознание местных особенностей и адаптация под них позволяют предложить более релевантные и привлекательные услуги, что способствует привлечению и удержанию клиентов.

Эффективная региональная стратегия также может помочь ресторанам улучшить операционную эффективность, оптимизировать расходы и повысить прибыльность бизнеса. Анализ данных, отзывов клиентов и местной конкуренции позволяет выявить сильные и слабые стороны бизнеса, а также определить новые возможности для роста и развития.

В итоге успешная реализация региональных стратегий позволяет ресторанным предприятиям укрепить свои позиции на рынке, выделиться среди конкурентов и создать устойчивую клиентскую базу. Адаптация к местным условиям и потребностям, инновационные подходы к бизнесу и постоянное совершенствование позволяют ресторанам не только выживать в условиях современного рынка, но и преуспевать и добиваться долгосрочного успеха.

Глобальные изменения в мире, такие как: технологические инновации, изменения в потребительском поведении, экологические вызовы, демографические изменения и даже пандемия COVID-19, имеют серьезное влияние на ресторанный бизнес и требуют от предприятий пересмотра и адаптации их региональных стратегий. Ниже приведены несколько примеров изменений в региональных стратегиях ресторанов в ответ на эти глобальные тенденции:

1. Использование технологий: развитие цифровых технологий приводит к изменениям в способах обслуживания клиентов. Рестораны все чаще внедряют онлайн-заказы, мобильные приложения для заказа еды на вынос и доставку, а также используют систему управления заказами и резервированием столов. Разработка персонализированных предложений и акций через цифровые каналы помогает удерживать клиентов.

2. Следование экологическим принципам: с увеличением осознания экологических проблем рестораны переходят на новые для себя практики, такие как: использование органических продуктов, устранение одноразовой посуды, переработка отходов и снижение потребления энергии. Эти изменения могут

требовать пересмотра поставщиков и меню, а также обучения персонала.

3. Фокус на безопасности и гигиене: пандемия COVID-19 вынудила рестораны усилить меры безопасности и гигиены. Это может включать в себя: пересмотр процессов приготовления пищи, увеличение частоты уборки и дезинфекции, установку защитных барьеров, а также внедрение бесконтактных способов обслуживания.

4. Адаптация меню и концепции: изменения в потребительском поведении заставляют рестораны пересматривать свои меню, в том числе увеличивать выбор здоровых и вегетарианских блюд, предлагать блюда для выноса и доставки, а также создавать интересные кулинарные концепции, которые отвечают текущим трендам.

Эти примеры демонстрируют, что рестораны должны постоянно анализировать глобальные и местные тенденции, адаптировать свои региональные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными и успешными в меняющемся мире. Важно быть гибкими, инновационными и готовыми к новым вызовам, чтобы соответствовать потребностям современных клиентов и быть лидером в новой реальности ресторанного бизнеса.

Литература

1. Володенков С. Трансформация современных политических процессов в условиях цифровизации общества: ключевые сценарии // *Outlines of global transformations: politics, economics, law*. – 2020. – Т. 13. – С. 6-24. – DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-2-1.
2. Гусарова О.М., Балуева А.А., Долгалло А.Э. Цифровизация экономики: вызовы и пути решения // *Научное обозрение. Экономические науки*. – 2020. – № 2. – С. 10-14. – URL: <https://science-economy.ru/ru/article/view?id=1037>. – (Дата обращения: 16.03.2024).
3. Закусин, С.В. Интеграция маркетинговых коммуникаций на основе анализа потребительских предпочтений // *Russian Journal of Entrepreneurship*. – 2018. – Т. 19. – № 1913. – DOI: 10.18334/rj.19.6.39184.
4. Звезда Н., Сорокин А.С. Исследование потребительских предпочтений на московском рынке смартфонов // *Вопросы статистики*. – 2017. – № 7. – С. 41-51.
5. Либин И.Я., Либин И.Я., Перес Пераса Х., Олейник Т.Л., Прудникова Ромейко В., Трейгер Е.М. Возможное влияние глобальных изменений климата на социальные процессы и экономику России // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. – 2013. – № 9. – С. 105-108. – URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4020>. – (Дата обращения: 16.03.2024).
6. Международный валютный фонд. Восстановление во время пандемии. Риски в области здравоохранения, перебои в поставках и ценовое давление [Электронный ресурс]. – Октябрь 2021. – URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021>. – (Дата обращения: 14.03.2024).
7. Международный валютный фонд. Преодоление неравномерного восстановления экономики [Электронный ресурс]: Доклад // *Обзор Мировая экономика*. – Апрель 2021. – URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021>. – (Дата обращения: 16.03.2024).
8. Молчанова В. Долевая экономика на региональных рынках туризма: в чем секрет успеха компаний Airbnb и Uber? // *Effective Competitive Strategies of Sharing Economy: Evidence from the Airbnb and Uber Companies*.
9. Никитская Е.Ф., Валишвили М.А., Афонина В.Е. Цифровизация в глобальном мире: международная практика и российский опыт // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. – 2021. – № 10-2. – С. 150-159. – URL: <https://vvael.ru/ru/article/view?id=1881>. – (Дата обращения: 16.03.2024).
10. Семенова Л.В. Влияние сезонности на развитие гостиничного бизнеса // *Вестник современных исследований*. – 2017. – № 6-1 (9). – С. 56-60.

MAKARIDZE Nugzar
manager, Restaurant service of the hotel chain “Jumeirah”,
UAE, Dubai

REGIONAL STRATEGIES FOR HOTEL AND RESTAURANT BUSINESSES IN RESPONSE TO GLOBAL CHANGES

Abstract. *The article is an analysis of modern changes facing the hotel and restaurant business against the backdrop of global environmental, economic, political, and technological changes, as the author explores the impact of climate change, the consequences of the COVID-19 pandemic, global economic shifts, political transformations, and technological innovations, and changes in consumer preferences.*

The paper examines adaptive strategies for the hotel and restaurant industry, focused on creating sustainable and flexible business models, focusing on the need for environmentally sustainable practices, inventing new business models, adapting to the political and economic environment, using digital technologies to improve quality service and maximizing customer satisfaction.

The author also discusses the prospects for the development of the industry from the point of view of the formation of “smart cities” within hotel and restaurant complexes and proposes strategies for overcoming the negative consequences of the pandemic and military operations.

Keywords: *global changes, hotel business, restaurant business, environmental sustainability, digitalization, COVID-19 pandemic, regional strategies, consumer preferences, smart cities.*